

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНОСТИ ЛИЧНОСТИ

Маматвалиева Гулнора Сирожиддиновна

Заведующая социальной кафедры Ферганского филиала по повышению
квалификации и специализации работников среднего медицинского
фармацевтического образования Республики
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10691100>

Аннотация

В статье рассматриваются научно-теоретические основы а также о формировании духовности личности.

Ключевые слова

Организация, аспект, знания, духовность, совершенствование, культура, процесс, воспитание.

С первых дней нашей независимости важнейшей задачей, поднятой на уровень государственной политики, явилось возрождение того огромного, бесценного духовного и культурного наследия, которое в течении многих веков создавалась нашими предками. Возрождение духовных ценностей мы рассматриваем как органичный, естественный процесс роста национального самосознания, возвращения к духовным истокам народа, его корням.

Великие наши предки: Имам Бухари, Ат-Термизи, Накшбанди, Хаджи Ахмад Яссави, Аль Хорезми. Беруни, Ибн Сино, Амир Темур, М. Улугбек, З.Бабур и многие другие внесли огромный вклад в развитие нашей национальной культуры, стали поистине предметом гордости нашего народа. Эти имена, их выдающийся вклад в развитии мировой цивилизации известны сегодня всему миру.

Понятие "духовно – просветительская работа " приобретает в Узбекистане политическое, фундаментальное и практическое значение. В нем содержится огромный практический потенциал, полезный для научного изучения общественной духовной жизни, реализации государственной политики, определения механизма реформ. Система духовно-просветительской работы высших учебных заведений служит стратегическим целям нашей национальной государственности. Молодежь Узбекистана, осведомленная о культуре национальных и мировых стран, готовится к укреплению сотрудничества Восточной и Западной цивилизаций. Формирование таких качеств предполагает общенациональное единство помогает создавать.

То есть различия в религиозных верованиях, языках, традициях объединяют людей на пути к общей цели-созданию единой страны, ее судьбе, решению сегодняшних проблем и будущему великого государства. Это свидетельствует о том, что педагогическая наука имеет общественно-политическую ценность в стране как социально-педагогическая необходимость, направленная на духовное обновление не только студенческой молодежи, но и всего общества, изменение мышления людей. Приоритетными направлениями организации духовно-просветительской работы и идеологических процессов в Узбекистане являются:

- обеспечение высокой организованности указанных мероприятий;
- систематическое повышение качества пропаганды духовности, национальной идеи;
- поиск новых, эффективных путей организации духовно-просветительской и идеологической работы в соответствии с требованиями времени;
- предотвращение абсолютизации старых стилей, шаблонов в этой области;
- учет социальной среды при организации духовно-просветительской работы и идеологических процессов;
- искоренение формальностей и формальностей, возникающих при организации духовно-просветительской работы и идеологических процессов;
- состоит в организации мониторинга идеологической деятельности с целью узнать, насколько эффективно она осуществляется.

Правильная организация учебно-воспитательной работы напрямую связана с правильной организацией духовно-просветительской работы. Организация духовно-просветительской работы – это практический педагогический процесс, направленный на формирование у каждого человека определенных физических, психических, нравственно-духовных качеств, представляет собой комплекс мер, направленных на содержание морально-физических, художественно-эстетических и нравственно-духовных свойств человека, необходимых для обеспечения его существования в обществе.

Духовно-просветительская работа приобретает решающее значение в жизни любого общества и страны. Страна, в которой подрастающее поколение недостаточно озабочено воспитанием каждого члена общества

в целом, будет охвачена стагнацией и в конечном итоге обречена на кризис. Когда духовная просветительская работа проводится недостаточно, открывается путь к духовным угрозам. Организация духовно-просветительской работы в образовательных учреждениях также имеет социально-политические, социально-педагогические аспекты.

Социально-политический аспект вопроса вытекает из необходимости укрепления независимости Узбекистана, которая широко реализуется в нашей Республике, развития национального мышления народа, построения великого государства, построения гражданского общества, основанного на гармонии общечеловеческих и национальных ценностей, и для этого повышения духовности и просвещения. Поэтому сегодня духовно-просветительская работа еще больше нуждается в совершенствовании.

Поскольку он ставит перед собой цель воспитать совершенного человека в соответствии со своим направлением, выполнение этой задачи требует выполнения сложных и глубоко значимых задач. Организация духовно - просветительской работы, учитывая национальную идею и идеологию, стратегию независимого развития Узбекистана, цели и задачи узбекского народа по созданию великой державы, имеет определенную систему и приоритетные направления проникновения в сердца и умы молодежи.

При этом охват всех сфер жизни общества требует, чтобы образование, воспитание, пропаганда рационально использовали эффективные методы и средства пропаганды. Одним из наиболее действенных средств организации духовно-просветительской работы и идеологического воспитания в процессе воспитания и обучения является общение, так как формируется в душе и уме человека духовное видение, вера, совесть, ответственности признавая место радио-телевидения, газет, журналов, художественной и научной литературы в воспитании таких качеств, как: обмен мнениями лицом к лицу, роль слов и эмоций, выражаемых лицом к лицу, неоценима.

От педагога в первую очередь требуются опыт, эрудиция, умение убеждать, его речь, уверенность в себе. Учителя, взяв за основу имеющиеся у них знания, концептуальные идеи, формируют в сознании молодежи твердые убеждения. В этом он из всех эффективных и действенных средств общения строит монолог, диалог, дискуссию будущее великого государства кадры с высоким уровнем духовности, умственных

способностей. Один из крупнейших мыслителей XX века Эрих Фромм предупреждает: «если человек определенного общества воспринимает социальную реальность, то когда вместо этого его мозг наполняется всевозможными фантазиями, понимание реальности о себе, своей семье или друзьях также становится пограничным, он ходит полумраком, живет, готовый принять мысли, исходящие от всех сторон, и работать, воспринимая предложенные выдумки как реальность». Правильная организация учебно-воспитательной работы в независимом Узбекистане требует полного и эффективного использования всех возможностей национальных и общечеловеческих ценностей.

Как бы мы ни использовали положительные стороны прогрессивной культуры народов мира для поднятия нашей национальной духовности на более высокий уровень, все равно узбекские национальные ценности духовны он остается основой нашего созревания. Следовательно, формирование и обогащение духовности личности требует от воспитателей, работающих сегодня во всей системе образования, приобретения глубоких знаний, а также потенциала и духовности для непрерывного обучения и воспитания молодежи требует наличия.

Воспитание высокодуховной личности, которое ставится сегодня перед нами, направлено на развитие нашей страны и расширение ее интеллектуальных возможностей. При реализации этой задачи актуальной остается задача широкого использования имеющихся возможностей системы образования. Подводя итог, можно сказать, что духовное воспитание-самый актуальный вопрос сегодняшнего дня. Узбекский народ с незапамятных времен отличается своим детством, семьей. Конечно, любить ребенка, изливать ему чрево, боготворить, это воспитание наших детей с юных лет на основе национального воспитания, нравственности, высокой духовности всегда было для нас актуальным делом. Духовность нашей страны только в том случае, если мы эффективно используем все имеющиеся возможности и средства для осуществления образования и воспитания на уровне современных требований можно будет добиться воспитания высокоадекватной молодежи. Забота о будущем поколении, стремление вырастить и вырастить здоровое, гармоничное потомство наша национальная черта.

Важно помнить, что методы эмоционального воздействия, такие как уместно используемые взгляды, жесты, мимика, также являются психологическими механизмами, усиливающими воздействие. Духовно-

просветительская и идеологическая пропагандистская работа никогда не становилась такой актуальной задачей, как сейчас. Что духовные реформы являются приоритетом государственной политики, что растет число идеологических угроз и информационных атак, в связи с усилением процессов борьбы за овладение умами и сердцами людей важнейшей задачей пропагандиста является проведение интенсивной работы в духовно - просветительской и идеологической сфере среди всех сторон жизни, всех сфер производства, всех слоев населения.

Особую роль в формировании в сердцах молодежи высоких духовных качеств, пробуждении в них национального сознания и гордости, воспитании и воспитании граждан, активно борющихся за судьбу родины, нации и независимости, сегодня играют музеи, театры и библиотеки, информационно-ресурсные центры. Подобные учреждения обладают такими замечательными свойствами, как обогащение духовного мира граждан Республики Узбекистана, возможность наслаждаться всем, что связано с ними, быстрее находить путь к сердцам людей, оказывать сильное влияние на их эстетическое чувство, побуждать их к глубокому наблюдению за жизненными событиями. Поэтому педагогам-учителям важно как можно шире использовать в своей деятельности такой опосредованный характер этих масс, как художественное влияние на воспитание молодежи в высоком духовно-нравственном духе. Создание методики организации духовно-просветительской работы является одной из важнейших задач.

Важно, чтобы определенный комплекс мероприятий по духовно-просветительской работе был подготовлен на основе идей толерантности, гуманизма и проводился в духе воспитания у учащихся уважения к национальным и общечеловеческим ценностям, представителям других национальностей и религий. Предоставление знаний и воспитание молодежи, являющейся будущим нашей Родины, на уровне требований настоящего времени, воспитание их в духе высокой духовности, толерантности ума к любым негативным воздействиям – сегодня главная задача образовательных учреждений, потому что только такие люди могут в будущем заложить фундамент справедливого общества слова “таких благородных целей можно достичь только через высокую духовность, непрерывное духовное воспитание” в духе бескомпромиссного борца за духовно-нравственное совершенствование, идеологическую реализацию каждого из наших детей, молодого поколения, против всяких

деструктивных идей и идеологий. воспитывать поощряет ответственный подход.

Именно созревание детей обеспечит всем нам мирную жизнь завтра. Для этого мы все обязаны воспитать их в духе национальной идеи, дать им понимание основ уважения, свободы, построения общества, основанного на демократических принципах, свободного гражданского общества. Одних только знаний человека об окружающей действительности, правилах этикета будет недостаточно для его духовно-нравственного воспитания. В нем необходимо формировать силу воли, чувство ответственности, пробуждать в душе любовь к окружающей природе, труду, профессии, науке, другим людям, добиваться рождения великих целей. Например, по общему признанию, крайне наивно представить, что человек, прочитав то, что написано в книгах о Родине или чувстве справедливости, сразу же станет тем, кто ценит родину или не предаст справедливости. Для того чтобы понятие - символ родины, нации, справедливости-стало фундаментальными духовными ценностями в душе каждого человека, необходимо испытать себя на примере других, пробудить в душе любовь к ним. Это достигается разными путями, разными средствами, прежде всего искренним (искренним) и последовательным подходом к воспитанию подрастающего поколения, неустанными поисками.

Как бы мы ни использовали положительные стороны передовой культуры народов мира для повышения нашей национальной духовности, узбекские национальные ценности останутся основой нашего духовного совершенствования. Следовательно, формирование и обогащение духовности личности требует от воспитателей, действующих сегодня во всей системе образования, обладания глубокими знаниями и потенциалом и духовностью для бесперебойного осуществления образования и воспитания молодежи. Воспитание высокодуховной личности, которое ставится сегодня перед нами, направлено на развитие нашей страны и расширение ее интеллектуальных возможностей. При реализации этой задачи широкое использование имеющихся возможностей системы образования будет оставаться актуальной задачей.

Общественное развитие опирается на различные чувства, знания, а также на культурный и идеологический опыт, социальные ценности и ориентации, совокупность которых показывает уровень духовной зрелости народа. Умение правильно использовать культурное наследие и

имеющиеся ценности, извлечь уроки из прошлого, критически, но творчески относиться к истории и современности, религиозным и нравственным нормам, к уровню собственной политической и правовой культуры, практики, к образу жизни составляют важную духовную основу укрепления независимости

Использованная литература:

1. Сидикова, Г. С. (2023). ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И ФОРМИРОВАНИЯ У НИХ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. *HOLDERS OF REASON*, 1(3), 2-15.
2. Сидикова, Г., & Жабборов, А. (2023). ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОНЯТИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. *Академические исследования в современной науке*, 2(23), 55-66.
3. Sabirovna, S. G., & Temurovna, Y. Z. (2023, December). OPPORTUNITIES FOR EDUCATIONAL ACTIVITIES IN THE DEVELOPMENT OF COMPETENCIES IN THE FIELD OF "PHYSICAL DEVELOPMENT AND THE FORMATION OF A HEALTHY LIFESTYLE" OF CHILDREN OF EARLY AND PRESCHOOL AGE. In *E Conference Zone* (pp. 63-71).
4. Sidikova, S. G., & Mohidil, M. (2023). HARDENING AS THE BASIS OF A HEALTHY LIFESTYLE IN PRESCHOOL CHILDREN. *Conferencea*, 119-134.
5. Yuldasheva, G., & Mohidilxon, M. (2024). Use information technology in the process of performing physical activity in preschoolers. *American Journal of Technology and Applied Sciences*, 20, 26-30.
6. Sobirjon, A. (2023). Affection as a Person's Ideological Immunity. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 4(6), 29-33
7. Ashurova, O. (2023). INNOVATIVE ASPECTS OF EXPERIMENTAL WORK ON THE DEVELOPMENT OF AESTHETIC CULTURE OF FUTURE SPECIALISTS OF PRESCHOOL EDUCATION. *Oriental Journal of Social Sciences*, 3(03), 28-39.
8. Ашурова, О. (2022). ЭКОЭСТЕТИК МАДАНИЯТНИ БЎЛАЖАК МАКТАБГАЧА ТАЎЛИМ МУТАХАССИСЛАРИДА РИВОЖЛАНТИРИШ МАЗМУНИ ВА АСОСИЙ БОСҚИЧЛАРИ. *Теория и практика современной науки*, (4 (82)), 13-16.
9. Anvarjonovna, A. O. (2023). BO'LAJAK MAKTABGA TA'LIM MUTAXSISLARINI EKOSTETIK MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHNING PRINSIPLARI. *Science and innovation*, 2(Special Issue 4), 345-353.
10. Ashurova, A. O. (2023). PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF THE ECOLOGICAL CULTURE OF FUTURE EDUCATORS. *American Journal of Pedagogical and Educational Research*, 12, 113-118.

11. Soxib o'gli, A. S. (2024). YOSHLARNING IJTIMOY TASHABBUSLARINI OSHIRISHDAGI ISLOHOTLAR VA ULARNING O 'RNI. MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH, 3(30), 81-90.
12. ugli Abdullaev, S. S. (2021). Social Involvement in Students Results of Experimental Work on the Development of Virtues. European Journal of Research Development and Sustainability, 2(7), 42-47.
13. Soxib o'g'li, A. S. (2023). TALABALARDA IJTIMOY DAXLDORLIK FAZILATLARINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK OMILLARI. SPAIN" PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE IMPLEMENTATION OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH", 14(1).
14. Djalalova, N. (2024). YOSHLAR ESTETIK TAFAKKURINI YUKSALTIRISHNING DOLZARBLIGI. Инновационные исследования в науке, 3(2), 42-46.
15. Xusanovna, D. N. (2023). YOSHLARNING ESTETIK TAFAKKURINI YUKSALTIRISHDA MUSIQA MADANIYATIDAGI MA'NAVIY ASPEKTLAR. FINLAND" MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS", 14(1).
16. Djalalova, N. (2023). BO 'LAJAK MUSIQA O 'QITUVCHISINING KREATIVLIK JIHATLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(4), 162-167.
17. Ashurova, A. O. (2023). PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF THE ECOLOGICAL CULTURE OF FUTURE EDUCATORS. American Journal of Pedagogical and Educational Research, 12, 113-118.
18. Anvarjonovna, A. O. (2021). Factors for the Development of Ecoesthetic Culture of Future Preschool Educational Professionals. European Journal of Humanities and Educational Advancements, 2(5), 162-164.
19. Anvarjonovna, A. O. (2021). Innovational Pedagogical Components Of Forming Eco-Aesthetic Attitude To Nature In Preschool Children. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 12(4).
20. Anvarjonovna, A. O. (2023). BO'LAJAK MAKTABGA TA'LIM MUTAXSISLARINI EKOSTETIK MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHNING PRINSIPLARI. Science and innovation, 2(Special Issue 4), 345-353.